

5º Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste

PROJETO, OBRA, USO E MEMÓRIA

A intervenção no patrimônio arquitetônico modernista

Fortaleza, 11 a 15 de novembro de 2014
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Universidade Federal do Ceará

50
do co, mo, mo
norte/nordeste
fortaleza 2014

Eixo Temático A:
História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos:
o Norte e o Nordeste

MEMÓRIAS DEVASTADAS: O RECENTE PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO URBANA E A DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO MODERNO DE MACAPÁ-AP.

*DEVASTATED MEMORIES: THE RECENT CASE OF URBAN TRANSFORMATION
AND THE DILAPIDATION OF ARCHITECTURAL HERITAGE MODERN OF
MACAPA-AP.*

Eloane de Jesus Ramos Cantuária

Arquiteta e Urbanista (UFPA), Mestre em Conservação e Restauro (UFBA), docente de Arquitetura e Urbanismo da UNIFAP e Coordenadora do Grupo de Pesquisa Memórias Urbanas,
email: elocantuarua@gmail.com

José de Vasconcelos Silva

Professor de Artes, Especialista em Fundamentos Metodológicos da Apreciação e Crítica do Ensino da Arte (UFPB), docente de Artes Visuais da UNIFAP e Coordenador do Grupo de Pesquisa Memórias Urbanas, email: jose.vs@bol.com.br

Eliane Ramos Cantuária

Bacharel em Direito (Faculdade Seama), Mestre em Direito Ambiental e Políticas Públicas (UNIFAP), docente da Faculdade de Macapá e Membro do Grupo de Pesquisa Memórias Urbanas,
email: ecantuarua@gmail.com

Resumo

O contínuo processo de expansão e renovação das cidades tem trazido à tona a discussão sobre a incapacidade que muitas cidades brasileiras têm de enfrentar o crescimento urbano sem destruir boa parte do acervo arquitetônico, sobretudo, aquele edificado ao longo do século XX. Sob essa ótica, esse trabalho analisa as transformações ocorridas nas últimas décadas na área central da cidade de Macapá, capital do Estado do Amapá, local que concentra a maior parte dos bens de feições proto-modernas e modernas de Macapá, erguidos a partir da década de 1940, após a implantação do Território Federal do Amapá, marco que registra a separação entre os estados do Amapá e Pará. O artigo evidencia esse intenso processo de transformação, a partir de estudos realizados pelo grupo de pesquisa dos autores, que acompanharam e analisaram as modificações da área central do município na última década. A pesquisa identificou também três momentos significativos no processo de construção da cidade moderna e de seu acervo arquitetônico, surgidos a partir do governo de Janary Gentil Nunes (1943 a 1956); durante o governo de Ivanhoé Gonçalves Martins (1967 a 1972) e no governo de Anníbal Barcellos (1979 a 1985). A supervalorização imobiliária, a crescente verticalização das áreas centrais e a ineficiência do poder público em proteger o acervo arquitetônico de interesse histórico-cultural da cidade, permitiu uma drástica renovação da paisagem nas últimas décadas, apagando silenciosamente do tecido urbano parte da memória do lugar e de suas referências arquitetônicas, gerando lacunas irreparáveis na história da cidade, refletindo na erradicação do patrimônio colonial e na progressiva destruição do acervo arquitetônico moderno e proto-moderno e reforçando a ideia de que a cidade não possui mais exemplares a serem protegidos e que o acervo modernista não possui atributos para a sua proteção.

Palavras-chave: Patrimônio Cultural. Arquitetura Moderna. Renovação Urbana. Macapá-AP.

Abstract

The continuous process of expansion and renewal of cities has brought up the discussion about the inability of many Brazilian cities have to face urban growth without destroying much of the architectural heritage, especially that built throughout the twentieth century. From this viewpoint, this paper analyzes the changes that have occurred in recent decades in the central area of the city of Macapa, capital of the state of Amapá, a place that concentrates most of the proto-modern and modern features goods from Macapa, raised from the decade 1940, after the creation of the Federal Territory of Amapa, landmark records that the separation between the states of Amapá and Pará. The article shows this intense process of transformation, from studies conducted by the research group of the authors, who followed and analyzed modifications to the central area of the city in the last decade. The survey also identified three significant moments in the construction of the modern city and its architectural heritage, arising from the government Janary Gentil Nunes (1943-1956) process; during the government of Ivanhoe Gonçalves Martins (1967-1972) and the government of Annibal Barcellos (1979-1985). The real estate overvaluation, increasing verticalization of the central areas and the inefficiency of the government in protecting the architectural heritage of historical and cultural interest in the city has been drastically landscape renovation in recent decades, quietly erasing of the city of the place and memory their architectural references, generating irreparable gaps in the history of the city, reflecting the elimination of colonial heritage and the progressive destruction of the modern architectural heritage and proto-modern and reinforcing the idea that the city has no more copies to be protected and that the acquis modernist has no attributes for their protection.

Keywords: Cultural Heritage. Modern architecture. Urban Renewal. Macapa-AP

A cidade, cristalização do tempo e arquivo da memória.

As cidades guardam em si a história do lugar, pois acumulam em seu interior o feito de várias gerações. As ruas, casas, escolas, mercados, praças, enfim a arquitetura e os elementos urbanos tem o poder de condensar os tempos e conservar a história da cidade. Mesmo que parte da arquitetura seja substituída, remodelada ou reconfigurada, as modificações introduzidas também representam a marca dos tempos vividos. São as pessoas, entretanto que dão sentido e importância às reminiscências do passado, para algumas pessoas esses bens são importantes e fazem parte de seu patrimônio, para outras são coisas velhas e desatualizadas, existem ainda aqueles indiferentes que acreditam que esse legado não representa nada.

Para Goitia (1982, p. 36) a cidade é um organismo histórico e “é também um documento, o depósito mais formidável que o devir humano vai deixando sobre ela, numa lenta e contínua sedimentação”. Ela é formada por qualidades físicas, como as ruas e as construções e por qualidades morais visualizadas nos costumes, nas tradições e no sentimento das pessoas, esses atributos interagem e influenciam um ao outro, criando a vida do lugar. Condensam-se na cidade, não só no espaço mas também no tempo, os factos e as vidas mais significativos” (GOITIA, 1982, p. 37) e a cada acontecimento importante, este ficará gravado de alguma forma no lugar.

Santos (2006) credita à paisagem o locus onde a história é congelada, contudo, considera que ela participa da história viva, pois é por meio de suas formas que realizam, no espaço, as funções sociais. Entretanto, nem sempre é possível, à primeira vista, identificar essa acumulação de tempos no espaço. Em seu conceito de rugosidade explica como tempo e espaço estão representados na cidade:

O que na paisagem atual, representa um tempo do passado, nem sempre é visível como tempo, nem sempre é redutível aos sentidos, mas apenas ao conhecimento. Chamemos rugosidade ao que fica do passado como forma, espaço construído, paisagem, o que resta do processo de supressão, acumulação, superposição, com que as coisas se substituem e acumulam em todos os lugares (SANTOS, 2006, p. 92).

O espaço urbano, entendido como organismo histórico, representa a sucessão de tempos e de gerações, um permanente legado que cada geração contribui para sua constituição momentânea e que seus herdeiros serão os próximos a sucedê-los na tarefa de edificar, preservar ou destruir o que receberam. Julián Marías citado por Goitia (1982, p. 34) orienta:

A cidade em que vivemos não foi feita por nós, mas pelos nossos antepassados, nós vivemos nela, usamo-la, modificamo-la, mas esta realidade é herdada, recebida, portanto, histórica. Isto quer dizer que a forma da cidade permanece mesmo depois que a substância social que lhe deu vida desaparecer.

Santos (2006, p.67) também avalia às sucessivas gerações a construção contínua da cidade, que é percebida na paisagem em diferentes momentos históricos, mas que convivem na atualidade, no entanto, adverte que: “Tais formas nasceram sob diferentes necessidades, emanaram de sociedades sucessivas, mas só as formas mais recentes correspondem a determinações da sociedade atual”.

A cidade vai sendo construída e reconstruída continuamente e os vários períodos urbanos vão se sucedendo ou se sobrepondo. As cidades são os depositórios da história, os arquivos da

memória coletiva, nosso álbum vivo de recordação, “cenário da história, da grande, da pequena, da local, da nacional, da universal”(GOITIA, 1982, pg. 38).

Em cada lugar, o passado e o presente podem conviver harmonicamente ou em constante conflito, especialmente em locais onde a sociedade ainda não se apropriou de seu patrimônio e este ainda é visto como entrave à modernização, como é observado na cidade de Macapá, capital do Estado do Amapá, que ainda tem uma relação de estranheza ou indiferença em relação à herança arquitetônica e urbana deixada pelos antecessores. O contínuo processo de demolição e destruição dos poucos vestígios do passado vem ocorrendo década após década e agora avança para a tipologia modernista, isto tem fortalecido na sociedade um sentimento de indiferença ou falta de apreço pelo patrimônio edificado, especialmente porque a sociedade não consegue reconhecer nos monumentos edificados após 1940 a relevância cultural que elas possuem.

Reforma urbana e a cidade moderna

Lamas (2007) descreve que muitas cidades na Europa no século XIX, sofreram transformações em nome do crescimento demográfico e do desenvolvimento industrial, gerando investimentos em transporte, infraestrutura e circulação e possibilitando a expansão da cidade e renovações nos centros urbanos em nome da higienização e conforto da cidade moderna. A reforma urbana capitaneada por Haussmann, em 1852, que rasgou a cidade antiga de Paris para implantar suas largas avenidas e boulevards, foi replicada por várias cidades europeias e depois ganhou o mundo. O autor destaca a demolição da muralha de Viena, em 1857, para a construção da Ringstrasse de Franz Joseph. Lembra ainda as reformas sofridas por Barcelona, Roma, Milão, Nápoles e Lisboa.

No Brasil, destaca-se o Plano de Pereira Passos, no Rio de Janeiro (1902-1906), que em nome do progresso e da higienização, visava remover a “população de baixa renda do Centro, reocupar seus espaços com novas construções e novos habitantes, embelezar e sanear, a partir de modelos modernos como o de Paris” (PINHEIRO, 2002, p. 127). Em Salvador, J.J. Seabra empreendeu sua reforma urbana entre os anos 1912 e 1916, e também tinha como premissa a introdução da modernidade, a higienização, a nova estética urbana e a facilidade de circulação.

A cidade de Belém também passou por uma reforma urbana no final do século XIX, contudo, apesar de adotar um modelo de transformações haussmanniano, a exemplo de várias cidades brasileiras, não sofreu grandes demolições (DUARTE, 1997). As modificações realizadas foram sempre por acréscimo, permitindo a conservação do traçado original e a incorporação dos novos serviços de infra-estrutura urbana, como as linhas de bondes elétricos, redes de água, energia elétrica, esgoto e gás.

A regularidade no traçado do núcleo existente na capital, herdado de sua ocupação no século XVII, permitiu a conservação da estrutura viária do centro histórico de Belém e consequentemente de suas edificações, que apenas receberam uma nova “roupagem” condizente com os novos tempos (MORAES, 1995). Muito diferente do ocorrido nos Planos de Modernização de Pereira Passos no Rio de Janeiro e de J.J. Seabra em Salvador, onde procedeu-se às chamadas intervenções cirúrgicas, necessárias para implantação das novas vias sobre a estrutura urbana existente, resultando na destruição de vários monumentos. Hardoy e Gutman (1992) lembram que em cidades como Lima, Santiago do Chile, Córdoba e

Santa Cruz de La Sierra, também diversos monumentos tiveram que dar lugar a novas construções ou a grandes vias para a implantação da cidade moderna.

Descentralização e o patrimônio da cidade

No Brasil, poucas foram as cidades que escaparam de ver suas áreas centrais mergulhadas na mais entristecida decadência, deterioração e abandono. Esse fenômeno ocorreu a partir das décadas de 1970 e 1980. Consequência direta da expansão urbana, que tendo como agravante o crescente desaparecimento das formas de convivialidade direta; instalação dos macrossistemas técnicos¹ modernos (SANTOS, 1995); deterioração das áreas residenciais, gerada pela depreciação do nível de renda dos moradores e pela falência da própria função residencial de alguns desses centros (ANGELA Franco, 1995); além do surgimento dos novos focos de interesse coletivo, sobretudo dos novos centros comerciais e de entretenimento, como os grandes shoppings centers (GOMES e FERNADES, 1995) instalados nas cidades há algumas décadas.

Hardoy e Gutman (1992) lembram que na América Latina a descentralização não é um fenômeno novo, que no século XIX, muitas cidades observaram as classes com maior poder aquisitivo iniciar sua transferência para as áreas vizinhas ao centro antigo em busca de locais menos congestionados e mais saudáveis de melhor qualidade de vida. Isto ocasionou a valorização das terras urbanas e gerou grandes investimentos em infraestrutura e na facilidade de circulação, tais ações foram essenciais para que as classes abastadas deixassem suas casas no centro da cidade.

Esta descentralização acabou por relocar algumas atividades tipicamente centrais para a periferia dos centros urbanos (HARDOY e GUTMAN, 1992). A exemplo disto, uma das primeiras atividades a deixar o centro da cidade, foi o setor industrial, que acabou sendo seguido pelos serviços comerciais, educacionais e administrativos que também foram em busca de áreas menos conturbadas da cidade para se estabelecer. Com a expansão da cidade, a partir dos anos 1960, os centros foram paulatinamente sendo abandonados pelos ricos moradores que saíram em busca de áreas mais saudáveis para habitar, longe dos velhos, congestionados e deteriorados espaços, cedendo lugar para os mais pobres (HARDOY e GUTMAN, 1992). Esta situação favoreceu a gradativa diminuição de investimentos por parte do poder público e iniciativa privada em obras de manutenção e melhoria de infra-estrutura urbana, acelerando o processo de deterioração e degradação dessas áreas.

Seguindo o movimento contrário, a classe baixa instalou-se nos locais deixados pelos antigos moradores, subdividindo-os e relocando-os. Essa nova forma de ocupação só colaborou com a ampliação da deterioração ambiental desses centros, pois os novos moradores acabavam por transformar os antigos imóveis em pensões baratas e cortiços, repartindo os velhos casarões em diversas unidades unifamiliares. Essa população que habita os decadentes centros, possui, normalmente, renda muito baixa e exerce atividades não muito qualificadas, e estão quase sempre fora do mercado formal de trabalho, o que impossibilita a garantia de uma renda fixa para esses trabalhadores. Hardoy e Gutman (1992) afirmam que os moradores desses espaços, preferem abdicar de espaços maiores e com melhores qualidades nos serviços sanitários em favor de uma boa localização para morar.

¹ Santos, chama de macrossistemas técnicos modernos são os serviços e tecnologias de comunicação como telefones, televisão, etc

Para frear esta crescente deterioração, que coloca em risco boa parte do patrimônio histórico nacional, têm se efetuado, sobretudo, a partir da década de 1980, várias experiências de reabilitação de centros antigos em algumas cidades históricas brasileiras, como: Salvador, Recife, São Luís, Rio de Janeiro e Belém. A reinserção dos “problemáticos” centros no cotidiano das cidades, parece ser hoje uma preocupação generalizada na sociedade, contudo, a intervenção em áreas centrais já consolidadas, é em geral muito complexa, exigindo estratégias de trabalho que racionalizem recursos e interfiram o mínimo possível na estrutura existente.

Inúmeras experiências para a reintegração, revitalização e conservação dos centros históricos têm sido desenvolvidas em algumas cidades do território nacional. Busca-se encontrar caminhos para a manutenção, valorização e auto-sustentabilidade desses sítios, assim como, a identificação de instrumentos legais que garantam a proteção deste vasto e rico patrimônio histórico e cultural brasileiro. Contudo, essas reabilitações efetuadas, nem sempre corresponderam a projetos concretos de restituição de funções urbanas àquelas áreas. Como reúnem um conjunto de monumentos e obras que os tornam espaços de interesse especial, os centros históricos têm sido vítimas de diversos planos e estratégias de intervenção equivocadas, como aquelas que pretendem converter essas áreas em verdadeiros cenários, espetacularizando o espaço urbano, transformando-o em locais artificiais, sem vida.

A gentrificação, especialmente ligada a tendência a exclusão populacional, ou melhor, habitacional, das novas propostas de intervenção em sítios históricos, que tendem a transformar os centros históricos em shoppings abertos, “cenários globais” ou pequenos parques temáticos, acabam por se mostrar uma estratégia no mínimo equivocada. A vocação puramente comercial e de entretenimento sozinhas não tem demonstrado auto-sustentabilidade suficiente nos locais que foram implantados.

As restrições legais hoje, têm se tornado um dos maiores entraves para a instalação de planos de revitalizações de áreas históricas, a inviabilidade imobiliária tem aumentado o abandono e a degradação desses espaços. O valor estético, funcional e sentimental da edificação estão cedendo lugar à rentabilidade do solo, o que passa a vigorar é o valor de troca, não mais o de uso. A cidade hoje é um grande mercado. Só a conscientização do real significado de patrimônio histórico-cultural, talvez, poderá resgatar o valor de uso tornando-as obras de valor inestimável.

Macapá, capital do Estado do Amapá, ultimamente tem enfrentado um desenfreado processo de especulação imobiliária que vertiginosamente arrebatou a cidade, ainda que tardiamente se comparado a outras capitais brasileiras, Cantuária; Silva; Pelaes, (2010a, p.466) afirma que:

Essa tendência à concentração urbana aliada ao descaso do poder público na preservação e conservação do patrimônio edificado amapaense tem sido aterrador para a história da cidade, da arquitetura e da cultura amapaense, já que a destruição de parte da paisagem urbana pode interferir em usos corriqueiros e manifestações culturais.

Hardoy e Gutman (1992) advertem que as políticas de conservação do patrimônio histórico e cultural, muitas vezes acabam por entrar em conflitos com aquelas políticas destinadas a evitar ainda mais esta descentralização e abandono de áreas históricas, visto que a implementação de planos de revitalizações geralmente buscam a recuperação da área baseada na especulação imobiliária e na implantação de atividades terciárias (comércio, serviços) voltadas, sobretudo, para o setor turístico-cultural.

A valorização do patrimônio histórico nas cidades brasileiras, é um fenômeno relativamente novo, e as formas de intervenção nesses espaços ainda estão sendo experimentadas e aperfeiçoadas. A recuperação de monumentos ou áreas históricas, implica no desejo de que este patrimônio arquitetônico “ganhe vida”, garantindo o direito à sua permanência, contudo, nos países do chamado terceiro mundo, em especial na América Latina, a chave para sua adequada manutenção parece residir na capacidade de reciclagem que esse patrimônio possa ter. A ideia de preservação através da utilização não é nova, Viollet-le-Duc já defendida esta prática, assegurando que o melhor meio de conservar um edifício restaurado, era encontrar-lhe uma destinação. Gutiérrez (1992) reforça esta visão ao apoiar a preservação de bens culturais que sejam testemunhos dos antigos modos de vida da comunidade, mas que também prestem serviços ao presente.

Formação do Amapá e seu patrimônio – A construção da cidade moderna

A história do Amapá está relacionada à defesa das fronteiras do Brasil pela Coroa Portuguesa. A disputa entre franceses e portugueses pela propriedade das terras da região do contestado Franco-Brasileiro, durou mais de dois séculos, chegando inclusive a conflitos armados. Disputa solucionada apenas no início do século XX, com a sentença do Laudo Suíço, que deu ganho de causa ao Brasil e limitou a fronteira entre essas duas nações pelo Rio Oiapoque (SARNEY, 1999; PORTO, 2007, p.108).

A ocupação do povoado que mais tarde originaria a Vila de São José de Macapá, situava-se numa região estratégica para a Coroa Portuguesa, pois apesar de rudimentares, os levantamentos realizados pelos portugueses no período apontavam que a região do Cabo Norte (hoje Amapá) localizada no extremo norte da Colônia possuía a particularidade de ser cortada pela imaginária Linha do Equador, além de estar localizada em uma das margens mais estreita do Amazonas, local ideal para fundar uma possessão portuguesa (Araújo, 1998, p. 157).

Em 4 de fevereiro de 1758, ocorreu a fundação da Vila de São José de Macapá, a partir do ordenamento do povoado que vivia em um dos braços do caudaloso Rio Amazonas. Segundo Araújo (1998, p. 157), Macapá estaria ligado a uma experiência-modelo de um projeto administrativo e político do Marquês de Pombal e implantado por seu irmão o governador da província do Gão-Pará Francisco Xavier de Mendonça Furtado.

Macapá representava o exemplo ideal do bom gosto em urbanismo, simetria e harmonia de perspectivas, que eram sinônimo de beleza na época. Exemplos de planos como o de Macapá são poucos nas vilas e cidades fundadas por Portugal em terras brasileiras no século XVIII. Os maiores destaques são Vila de São José do Sul e a Vila de Silves, também nas terras do norte, entretanto, Macapá parece ser a experiência pioneira e a de maior vulto. Diferentemente do traçado da maioria vilas, que possuía somente uma grande praça e central, o Plano de Urbanização de Macapá apresentava duas praças retangulares, inicialmente com 64 x 72 braças e 80 x 72 braças de dimensão e posteriormente ampliadas para 84 x 72 braças. O que em palmos significavam 800 x 700, muito acima das dimensões adotadas na urbanização das vilas portuguesas da época, que era cerca de 500 palmos (ARAÚJO, 1998).

No entanto, apesar da concepção da Vila de Macapá ter sido rodeada de glamour, a região jamais alcançou o destaque pretendido pelos portugueses, e as terras do Amapá foram esquecidas por quase 200 anos, só voltando a ter um novo crescimento e desenvolvimento

urbano em 1943, com a criação do Território Federal do Amapá e nomeação do capitão do Exército Janary Gentil Nunes, o primeiro governador do Amapá (CANTUARIA, SILVA; PELAES, 2010a).

Santos (1998, p. 29) destaca que Janary e sua comitiva aportaram na cidade no dia 25 de janeiro de 1944, e encontraram um vilarejo decadente sem serviços e atendimentos básicos ao bem-estar coletivo e ao progresso local, não havendo luz elétrica, esgoto ou água encanada. Todavia, a chegada do novo governo foi vista pela população por certa desconfiança e apatia. Pois, a região era considerada “zona de castigo” onde só eram transferidos para cá, compulsoriamente, os servidores públicos que caíam em desagrado do governo estadual paraense (antes gestor das terras amapaenses). Outro fato que contribuiu também foi devido o núcleo urbano da época, em torno de 1.286 habitantes, em sua maioria serem formados por analfabetos (SANTOS, 1998, p.29-30).

Assim, Cantuária; Silva; Pelaes, (2010b , p.4) esclarece que estava quase tudo por fazer e que nos primeiros anos de seu governo, Janary reformou várias edificações e construiu escolas, casas para funcionários, centrais de abastecimento e mercados, postos médicos e hospital, cine-teatro, hotel, delegacias e cadeias públicas, entre outras construções de interesse público.

Com o fim do governo janarista em 1956, os amapaenses deixam para trás a cidade colonial e herdaram uma cidade urbanizada e moderna. Lobato (2009, p. 64) destaca que no Amapá, existiu a divisão do tempo histórico em “antes” e “depois” da chegada de Janary Gentil Nunes. O autor ainda destaca que essa narrativa da modernização do Amapá se difundiu por meio de obras e serviços implementados pelo novo governo territorial, “era impossível não ver várias alterações na paisagem e no cotidiano amapaense”.

Um importante documento que comprova esse progresso é o Relatório das Atividades de Governo do Território Federal do Amapá apresentado pelo Governador Janary Nunes ao Presidente da República Getúlio Vargas em janeiro de 1946. No relatório, o governador faz uma concisa apresentação das condições do Território, no período de 27 de dezembro de 1943 a fins de 1945. Os dados reuniam informações de todas as áreas: secretaria geral, administração, produção, educação, obras, terras, segurança, serviços industriais, abastecimento, divisão judiciária e administrativa.

Após algumas atuações pouco expressível dos governos subjacentes, estudos de Moraes (2009) evidenciam uma nova retomada do desenvolvimento urbano no período dos governos do General Ivanhoé Gonçalves Martins (1967-1972) e nas duas gestões do Comandante Annibal Barcelos (1979-1985/1991-1994), a primeira enquanto governador do Território Federal do Amapá, a segunda já como governador do Estado do Amapá.

Ivanhoé Martins, antes de ser governador havia trabalhado como chefe do setor de Planejamento da Divisão de Obras e diretor de Obras e Projetos da Secretaria de Obras Públicas, por causa de sua experiência em construção seu governo foi marcado por grandes realizações e pela construção de várias obras públicas. Contudo, foi com a ascensão do comandante Annibal Barcellos ao governo que Macapá sofreu um novo período de intensas transformações e melhorias urbanas, consolidando a cidade moderna e urbanizada. Barcellos na sua vida civil, foi diretor da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro e membro do Conselho de Administração da Eletrobrás (MORAIS, 2009).

Da mesma forma que Janary Nunes, Barcellos publicou em 2009 o livro intitulado, Comandante Barcellos: 30 anos dedicados ao Amapá, um relatório conciso das suas atuações frente ao governo do Ex-Território e depois no Governo do Estado, reunindo um levantamento de todas as informações pertinentes as inúmeras obras e serviços executados no seu governo.

É importante destacar que pontualmente a influência da arquitetura moderna esteve presente nas edificações do Estado, especialmente pela atuação de ilustres nomes da arquitetura brasileira no estado como Oswaldo Arthur Bratke e suas Vilas Residenciais em Santana e Serra do Navio (1957-1960) e João Batista Vilanova Artigas que atuou no estado nos primeiros anos da década de 1970, no governo de Ivanhoé Martins.

Macapá contemporânea e os riscos da extinção do patrimônio arquitetônico

A partir do Mapeamento que está sendo realizado pelo grupo de pesquisa Memórias Urbanas² e que complementa o Inventário de Conhecimento de Bens de Interesse Históricos da Cidade de Macapá, identificou-se três períodos importantes na construção da cidade moderna e no acervo arquitetônico do município, surgidos a partir do governo de Janary Gentil Nunes (1943 a 1956); durante o governo de Ivanhoé Gonçalves Martins (1967 a 1972) e no governo de Anníbal Barcellos (1979-1985/1991-1994). O recorte temporal dos bens levantados se restringiu às décadas de 1940 a 1970.

No primeiro período estudado, relativo ao governo de Janary Nunes (1943 a 1956) observou-se que a reforma urbana implantada pelo governador deixou um cenário arquitetônico influenciado pelo Neo-Colonial e Art Déco de forma tardia, já que no resto do país estes estilos alcançaram o ápice entre os anos de 1920-30.

O que se denominou de estilo Neo-colonial são edificações marcadas pelo uso da simetria, das linhas retas, horizontalidade, limpeza ornamental, largos beirais, presença de arcos e sobriedade (CANTUARIA, SILVA; PELAES, 2010a). Destacam-se as seguintes obras: o edifício da residência governamental; a Escola Santana Rioli (antiga Escola Doméstica); a Escola Barão do Rio Branco; a Escola Antônio Cordeiro Pontes, antigo Ginásio de Macapá e depois Escola Industrial de Macapá (Fig. 01); o Hotel de Macapá (já demolido); o Mercado Central; as vilas de residência de funcionários e operários.

Figura 01 - Escola Antônio Cordeiro Pontes, antigo Ginásio de Macapá
Fonte: Acervo Coleção Digital/IBGE

² Grupo de pesquisa ligado aos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Artes Visuais da Universidade Federal do Amapá.

Já a influência *Art Decó* caracterizou-se pelo apego às linhas geométricas e formas aerodinâmicas, uso de colunas e capitéis de aparência cubista, balcões, recuos, esculturas arquitetônicas estilizadas e baixos-relevos (CANTUARIA, SILVA; PELAES, 2010a). A pesquisa detectou vários imóveis comerciais e privados com essas características no centro comercial de Macapá e bairros adjacentes. Entre os monumentos mais expressivos destacam-se os prédios dos Correios (Fig. 02), da Companhia de Eletricidade do Amapá, a sede do Trem Desportivo Clube e o Cine Macapá, atualmente abandonado e posto a venda.

Figura 02 – Prédio do Correios de Macapá
Fonte: Acervo Projeto Memórias Urbanas

Recentemente, os estudos do Grupo de Pesquisa Memórias Urbanas, apontou para uma terceira influência presente em algumas obras do período de Janary, edifícios caracterizados por elementos de transição entre o *Art Decó* e o Moderno. As edificações identificadas apresentam algumas características de ambos os estilos, um exemplo identificado foi o Colégio Amapaense (Fig. 03) que tem características marcantes do *Art-Decó* com suas linhas arrojadas, e os pilotis no andar térreo, característica clássica do estilo moderno.

Figura 03 – Colégio Amapaense, 1976
Fonte: Acervo Coleção Digital/IBGE

A partir das pesquisas também se constatou que uma parcela significativa das obras foram demolidas, outras descaracterizadas, restando poucos exemplares íntegros. Entre as obras destruídas pode-se destacar o Macapá Hotel e várias residências dos funcionários. Quanto as obras descaracterizadas, observa-se que são as escolas os bens que mais passaram por reformas sem critérios, que acabaram removendo diversos elementos arquitetônicos do passado e inserindo novos, que visivelmente descaracterizam o edifício.

No segundo período analisado, correspondente ao governo de General Ivanhoé Gonçalves Martins (1967-1972), identificou-se diversas obras pública e privadas com características Art Decó, de transição e modernas. Nesse período construiu-se o 1º Palácio do Setentrão, sede do antigo governo do Amapá que atualmente abriga o Ministério Público Estadual; ampliou o sistema de abastecimento de água potável da Capital; construiu a Termoelétrica Costa e Silva; construiu dezenas de escolas, o Hospital de Pediatria, postos de saúde e dinamizou os serviços de atendimento médico (Morais, 2009).

Em seu governo o arquiteto Villanova Artigas atuou na capital projetando diversas edificações, sendo as mais conhecidas o Ginásio Polivalente do Governo Federal do Amapá, de 1971; Sede da Divisão de Obras do Governo do Amapá, de 1970, atualmente o prédio abriga a Secretaria de Infraestrutura do Estado (Fig. 04) e o Quartel da Guarda Territorial do Governo Federal do Amapá, de 1971, atual Batalhão da Polícia Militar de Macapá.

Figura 04 – Prédio Secretaria de Infraestrutura do Estado – Projeto de Villa Nova Artigas
Fonte: Acervo Projeto Memórias Urbanas

O último período analisado foi o correspondente ao primeiro governo do comandante Annibal Barcelos, entre os anos de 1979 a 1985. Entre dezenas de obras executadas destacam-se o asfaltamento de ruas e avenidas, construção de várias praças, escolas, do centro cívico, do cineteatro das Bacabeiras, do monumento do Marco Zero do Equador, do complexo administrativo, da Assembleia Legislativa do Estado, do Fórum de Macapá, da Escola de Artes Cândido Portinari hoje abandonada aguardando reforma, do Palácio do Governo, do Tribunal de Contas, da Secretaria Estadual de Saúde (Fig. 05), entre outras construções, todas usando concreto armado e introduzindo definitivamente a arquitetura moderna no Amapá.

Figura 05 – Secretaria Estadual de Saúde
Fonte: Acervo Projeto Memórias Urbanas

A pesquisa de identificação do patrimônio arquitetônico e da evolução urbana da cidade de Macapá ainda está em curso, portanto, além dos diversos bens inventariados ainda existem diversos monumentos a serem mapeados e estudados, entretanto, a velocidade da destruição das edificações é bem maior que a equipe do Grupo de Pesquisa em identificar, conhecer, analisar e cadastrar.

Figuras 06 e 07 – Residência modernista construída para abrigar os primeiros funcionários da Companhia de Eletricidade do Amapá-CEA e placa de demolição motivada pelo poder público.
Fonte: Acervo Projeto Memórias Urbanas

Algumas Considerações

A cidade é o arquivo da história de um lugar, porque é nela que se pode ver, sentir ou experienciar os vários tempos históricos vividos ali, Cantuária; Silva; Pelaes (2010a , p.474) descrevem que:

cada rua aberta, cada casa construída, cada monumento destruído, é impresso na cena urbana, passando a fazer parte de sua história, entretanto, a renovação constante e sem controle distancia as pessoas do lugar, deixando a sociedade insensível, especialmente no que se refere à preservação do patrimônio.

Em Macapá isso é constatado na fala dos moradores do lugar, que apenas identificam os poucos remanescente do período colonial e pouquíssimos monumentos de características modernas ou protomodernas. Esse quadro é agravado pela dificuldade que as pessoas têm em reconhecer as edificações surgidas no período moderno como patrimônio, visto que para grande maioria essa arquitetura parece desatualizada, antiga e sem qualidades estéticas para compor o rol de bens artísticos e culturais que merecem ser preservados no Município.

Outro fato marcante que contribuiu para essa dificuldade no reconhecimento do Patrimônio foi a extirpação da arquitetura colonial, que criou um vácuo de continuidade histórica e estilística, que resultou na falta de identificação das pessoas do presente com os elementos do passado remoto.

Os diferentes momentos históricos passados pela cidade não foram preservados, dificultando a identificação das várias transformações vividas pelo lugar e tornando a sociedade apática e indiferente à destruição constante de parte da história urbana e sua própria história (CANTUÁRIA; SILVA; PELAES, 2010a , p.474).

No entendimento da sociedade apenas os bens remanescentes de um passado longínquo que seriam eleitos como patrimônio que merecessem ser preservados. Popularmente se entende como patrimônio apenas o histórico, o relacionado ao antigo, e não o patrimônio cultural

atemporal, aquele que faz sentido para um grupo, que dar identidade, independente de tempo, qualidades estéticas, importância política ou econômica.

O significado primeiro do termo patrimônio está ligado à herança paterna, a bens de família. Quando o termo é aliado a adjetivos como histórico, cultural ou artístico, tem seu sentido ampliado para os bens representantes de um grupo, povo, nação e até da humanidade inteira! Essa faceta de unir entes torna o patrimônio capaz de “reforçar a ideia de pertencimento ao todo coletivo e de reforçar a identidade social dos mais diferentes grupos” (VELOSO, 2007, p. 243). O patrimônio também tem o poder de ligar presente e passado, sendo a ponte entre as gerações viventes e os antepassados.

Essa indiferença só contribui com a inaptidão dos poderes municipais, estaduais e federais em salvaguardar os bens da cidade de Macapá. No qual o maior problema relaciona-se a omissão, apatia e mais grave ainda, a contínua destruição do patrimônio por meio de demolições, descaracterizações, reformas sem critérios ou abandono de edificações de interesse cultural por parte do Poder Público Municipal e Estadual. Assim:

o desapareço com o patrimônio não é exclusividade do poder público, a sociedade amapaense também não tem evitado a destruição nem lutado pela preservação de seus bens, pois quase não tem se manifestado com a corriqueira demolição de edificações de interesse cultural (CANTUÁRIA, SILVA; PELAES, 2010a , p.467).

No que tange a legislação de proteção ao patrimônio cultural no Amapá, nas instâncias municipais e estaduais elas até existem, todavia, estas tem se tornado letra morta em função de não serem aplicadas, resultando na quase inexistência de bens tombados nessas duas instâncias. Na esfera federal, existe apenas tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico Nacional – IPHAN na cidade de Macapá apenas a Fortaleza de São José de Macapá; e no Amapá inteiro a Vila Serra do Navio e a Arte Kusiwa – pintura corporal e arte gráfica dos ameríndios wajãpi, um número insignificante comparado com o patrimônio que ainda existe.

Entende-se que nem todos os bens existentes em uma cidade são de interesse da União, por essa razão, as atuações efetivas dos Poderes Municipais e Estaduais são tão importantes na identificação, conservação e gestão do patrimônio das cidades. Pois, na atual conjuntura da cidade de Macapá apenas as obras de vulto ou de grande importância conseguem ser protegidas pela União.

A ineficiência e falta de interesse dos poderes locais no Amapá e, particularmente em Macapá, de proteger o patrimônio cultural gera uma demora na criação de dispositivos de controle e gestão do patrimônio local, permitindo que grande parte desta riqueza seja perdida e uma parcela significativa dos bens que restam corra risco iminente de desaparecer (CANTUÁRIA; SILVA; PELAES, 2010a). É importante destacar, que nos últimos dez anos Macapá passa por um desenfreado processo de especulação imobiliária que vem vertiginosamente alterando a paisagem urbana da cidade, especialmente no centro comercial e adjacências avançando perigosamente para a tipologia modernista.

Referências

ARAÚJO, Renata Malcher de. **As cidades da Amazônia no século XVIII: Belém, Macapá e Mazagão**. 2 ed. Porto: FAUP Publicações, 1998.

BARCELLOS, Annibal. **Comandante Barcelos: 30 anos dedicados ao Amapá**. Macapá: Gráfica Off7, 2009.

BRASIL. Governo do Território Federal do Amapá. **Relatório das atividades do Governo do Território Federal do Amapá, em 1944**, apresentado ao Exmo. Sr. Presidente da República pelo Capitão Janary Gentil Nunes, Governador do Território Federal do Amapá. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1946. 152p.

CANTUÁRIA, Eloane; SILVA, José de Vasconcelos e PELAES, Fátima. **O Inventário de Conhecimento dos Bens Imóveis da Cidade de Macapá e o Legado do Movimento Moderno**. In Anais do I Seminário Internacional da Academia de Escolas de Arquitectura e Urbanismo de Língua Portuguesa. Lisboa: Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, 2010.

_____. **Em Busca da Identidade Urbana: o legado do movimento moderno na cidade de Macapá-AP**. In Anais do 3^o Docomomo Norte-Nordeste, Morte e Vida Severinas: das ressurreições e conservações (im)possíveis do patrimônio moderno no Norte e Nordeste do Brasil. João Pessoa: Editora Univesitária/UFPB, 2010.

DUARTE, Cristóvão. **Gênese da Cidade Moderna Brasileira: o caso de Belém** in UFPE. Anais do 7^o ANPUR. Recife: UFPE, 1997.

FRANCO, Ângela. Não Só de Referência Cultural (Sobre)Vive o Centro de Salvador in Gomes, Marco Aurélio A. de Filgueiras (org.). **Pelo Pêlo: História Cultura e Cidade**. Salvador: UFBA/FA/M AU, 1995.

GOMES, Marco Aurélio A. de Filgueiras e FERNANDES, Ana. Pelourinho: Turismo, Identidade e Consumo Cultural. in Gomes, Marco Aurélio A. de Filgueiras (org.). **Pelo Pêlo: História Cultura e Cidade**. Salvador: UFBA/FA/MAU, 1995.

GOITIA, Fernando Chueca. **Breve História do Urbanismo**. Lisboa: Editorial Presença, 1982 (Coleção Dimensões)

GUTIÉRREZ, Ramon. **História Memória e Comunidade: O Direito ao Patrimônio Construído**. in SÃO PAULO, Secretaria Municipal de Cultura. Departamento do Patrimônio Histórico. O Direito à Memória: Patrimônio Histórico e Cidadania. São Paulo: DPH, 1992.

HARDOY, J. e GUTMAN, M. **Impacto de la Urbanizacion em los Centros Históricos de Iberoamérica**. Madrid: Mapfre, 1992.

LAMAS, José M. R. G., **Morfologia Urbana e Desenho da Cidade**. 4.ed. Porto: Fundação Calouste Gulbenkian/ Fundação para a Ciência e Tecnologia, 2007.

LOBATO, Sidney da Silva. **Educação na fronteira da modernização: a política educacional no Amapá (1944-1956)**. Belém: Paka-Tatu, 2009.

MORAIS, Paulo Dias. **Governadores do Amapá: principais realizações**. Macapá: JM Editora Gráfica, 2009.

PINHEIRO, Eloísa Petti. **Europa, França e Bahia: difusão e adaptação de modelos urbanos (Paris, Rio e Salvador)**. Salvador: EDUFBA, 2002.

MORAES, Ruth. Fundação Cultural do Município de Belém - FUMBEL in LISBOA, Câmara Municipal de . Direção Municipal de Reabilitação Urbana. **Anais do I Encontro Luso-Brasileiro de Reabilitação Urbana – Centros Históricos**. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 1995.

PORTO, J. **Amapá: principais transformações econômicas e institucionais de 1943 a 2000**. 2a ed. Macapá: Edição do autor, 2006.

SANTOS, Fernando Rodrigues dos. **História do Amapá: da autonomia territorial ao fim do janarismo -1943 a 1970**. Macapá: Editora Gráfica O DIA S.A, 1998.

SANTOS, Milton. Salvador: Centro e Centralidade na Cidade Contemporânea. in Gomes, Marco Aurélio A. de Filgueiras (org.). **Pelo Pêlo: História Cultura e Cidade**. Salvador: UFBA/FA/M AU, 1995.

_____. **A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção**. 4. ed. 2. reimpr. - São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006. - (Coleção Milton Santos; 1)

SARNEY, J.; COSTA, P. **Amapá: a terra onde começa o Brasil**. Brasília: Senado Federal, 1999.